

ДАВЛАТ МУДОФАА ФУНКЦИЯСИНING ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ ТАВСИФИ

Холиқов Сарвар Мингишович

Жамоат хавфсизлиги университети
мустақил изланувчиси, ю.ф.ф.д (PhD),
тел. номер: +99891 134-04-34, э-почта: sarvar_kholikov@mail.ru

Ўткан аср 90-йиллари бошида мамлакат хавфсизлиги, чегаралар мустаҳкамлигини, халқ осойишталигини таъминлаш борасидаги миллий мудофаа тизимини яратишда кечиктирмайдиган биринчи навбатдаги асосий вазифалар кун тартибига турган вақтда ўзбек давлатчилиги ўз мудофаа ва хавфсизлиги функцияларини белгилаш орқали зарур ташкилий, ҳуқуқий, иқтисодий чора-тадбирларни амалга оширишга эришди. Ўзбекистоннинг биринчи Президенти И.А.Каримов ўз вақтида давлатимизнинг мудофаа ва хавфсизлик соҳасига эътибор қаратиб: “Бугунги кунда хавфсизлик ва барқарорлик йўлида пайдо бўлаётган таҳдидларга тегишли муносабатда бўла олишнинг ўзигина етарли эмас. Мавжуд хавф-хатарларнинг табиатини тўғри тушуниб етишимиз керак. Уларнинг манбалари ва ўзаро алоқаларини вақтида аниқлашимиз даркор. Жамиятда барқарорликни сақлаш шарт-шароитларини белгилаб олишимиз ва улардан самарали фойдаланишимиз зарур. Ўзбекистон Республикасининг барқарор ва собитқадамлик билан ривожланиши шуларга боғлиқ” деб таъкидлаган эди [1].

Истиклол йилларида мудофаа ва хавфсизлик йўналишида тизимли ислоҳотлар амалга оширилди. Қуролли Кучларда янги тузилмалар барпо этилди. Армия замонавий қурол-яроғ билан таъминланиб, мудофаа соноати миллий маҳсулотлар чиқарилмоқда. Ҳарбий хизматчилар жанговар ва маънавий тайёрганлиги оширилиб, ҳарбий ижтимоий ҳимоя тизими ташкил этилди. “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси”да давлатимиз мудофаа қобилиятини мустаҳкамлаш вазифалари белгиланди [2]. 2024 йил январида Global Firepower индексида Ўзбекистон армияси 65-ўринни эгаллади, News&World Report тадқиқоти натижаларига кўра армия қудрати бўйича 87 та давлатдан 18 ўринни эгаллади.

Янги Конституцияга кўра давлат суверенитети, ҳудудий яхлитлиги, аҳолининг тинч ҳаёти ва хавфсизлигини ҳимоя қилиш учун Қуролли Кучлар тузилади. Давлатнинг мудофаа ва хавфсизликни таъминлашдаги функцияси миллий хавфсизлик концепция ва Мудофаа доктринасида белгиланган. Мудофаа доктринаси – бу ҳарбий соҳада миллий хавфсизликни таъминлашга қаратилган расмий қарашлар, тамойиллар ва ёндашувлар тизими бўлиб, халқаро ҳуқуқ нормалари ва миллий қонун ҳужжатларига асосланади, шунингдек, мамлакатнинг миллий манфаатларидан келиб чиқади. Ушбу доктринага кўра, миллий хавфсизликка ҳарбий соҳадаги таҳдидлар – Ўзбекистон Республикасига қарши ҳарбий куч қўлланилиши ҳақиқатан мумкинлигини тавсифловчи омиллар тушунилса, ҳарбий хавфсизлик эса миллий манфаатларнинг ҳарбий соҳада давлат хавфсизлигига бўлган таҳдидлардан ҳимояланганлик ҳолатидир.

Кўплаб илмий манбаларда миллий хавфсизлик, хусусан унинг асосий шакли ҳисобланган давлат хавфсизлигини таъминлаш сиёсий хавфсизликни таъминламасдан амалга ошириб бўлинмаслиги кўрсатиб ўтилган. Мудофаа ва хавфсизлик – жамият ижтимоий-сиёсий тизимининг барқарор ҳолати ва самарали ривожланиши бўлиб, у салбий ички ва ташқи таъсирларга муносиб жавоб бериш, жамият яхлитлиги ва унинг муҳим фазилатларини сақлаб қолиш имконини беради.

Бугунги кунда мамлакатимизда хавфсизликка таҳдидлар, уларга қарши курашлар билан боғлиқ масалалар қонунчиликда ифодаланса, замонавий илм-фан ҳам “мудофаа” ва “хавфсизлик”ни таърифлаш, таҳлил қилишга эътибор қаратган. Назарий ёндашувларда ушбу йўналишга алоқадор илмий доира вакиллари ва амалиётчи мутахассисларнинг

фикрлари ўртасида турли тафовутлар мавжудлигини кўриш мумкин.

Давлат ва ҳуқуқ назариясида аксарият олимлар (Х.Бобоев, М.Нажимов, М.Ахмедшаева, Ш.Сайдуллаев, О.Хусанбоев) “мудофаа” – давлатнинг энг асосий функцияларидан бири деб талқин этишади [3]. Муаллифлар мудофаа функцияси иқтисодий, сиёсий, дипломатик ва ҳарбий усуллар билан таъминланишини таъкидлашади. Шунингдек, олимлар дунё давлатлари ўз мудофаа функцияларини йўналишлари ва аниқ вазифаларини белгилаш мақсадида ҳарбий ёки мудофаа доктриналарида акс эттиришини таъкидлайди.

Ш.Сайдуллаев ва У.Қодировлар мудофаа ва миллий хавфсизликни суверенитет ва ҳудудий хавфсизлигини таъминлашда асосий муҳим унсур эканлигини қайд этсада, уни давлатнинг ташқи функцияси таркибий қисми сифатида талқин этадилар [4].

Айтиш лозимки, 1934 йилдан 1992 йилгача назария ва амалиётда фақат «давлат хавфсизлиги» тушунчаси қўлланилган. У ҳамма нарсани хусусан, иқтисодий, сиёсий, мудофаа ва бошқа ҳар қандай манфаатларни таъминлашни ўз ичига олган.

М.Усмонов фикрига кўра, миллий хавфсизлик мамлакатнинг миллий манфаатлари билан бевосита боғлиқ, миллий манфаатлар, масалан, ғоявий, сиёсий ва иқтисодий ўзгаришларга нисбатан барқарорроқ ва кам ўзгарувчан бўлганлиги учун миллий хавфсизликни таъминлашнинг ҳуқуқий, институционал асослари анча мустаҳкам. Миллий хавфсизликни таъминламай туриб ижтимоий, иқтисодий ва маънавий ривожланиш ҳақида сўзлаб бўлмайди. Миллий хавфсизлик давлатчиликни сақлашнинг таянч таркибий қисмидир [5].

Л.Ф.Кашинскаяга кўра, «миллий хавфсизлик – муайян давлатнинг бош негизи бўлган халққа замонда яшаш ва ривожланиш имконини берадиган ўзининг муҳим хусусиятларини сақлаб қолиш ҳолатидир» [6]. Ушбу фикрга тўлиқ қўшилиш мумкин.

Д.Г.Балуевнинг ёзишича, «миллий хавфсизлик» атамаси аслида инглиз тилидаги «миллий хавфсизлик» атамасидан «кузатув қоғози» бўлиб, у асосан миллий ва давлат хавфсизлиги сифатида таржима қилиниши мумкин, бу кўпинча бир қатор муаллифлар томонидан амалга оширилади» [7].

А.В.Герасимовнинг сўзларига кўра, «миллий хавфсизлик» давлат шахс, жамият ва давлат манфаатларини, шу жумладан, сиёсий, иқтисодий, ҳарбий, ижтимоий, экологик, ахборот ва бошқа жиҳатларини ҳимоя қилишдир» [8].

Б.Исроиловнинг фикрига кўра, «миллий хавфсизлик – бу жуда мураккаб, кўп босқичли функционал тизим бўлиб, унда шахс, жамият, давлатнинг ҳаётий манфаатларига, ҳам ички, ҳам ташқи манфаатларга таҳдид соладиган ўзаро таъсирлар ва қарама-қаршилиқлар жараёнлар мавжуд.

Айрим олимлар «Миллий хавфсизлик» атамаси жаҳонда илк мартаба 1904 йилда АҚШ Президенти Теодор Рузвельт томонидан АҚШ Конгрессига қилинган мурожаатда фойдаланилганлигини қайд этса [9]. Айримлар Россияда ушбу атама дастлаб 1994 йилда мамлакат Президенти томонидан Россия Федерацияси Федерал кенгашига қилинган мурожаатда қўлланилганлигини таъкидлайди.

Миллий хавфсизлик тизими ва миллий хавфсизлик тизимини таъминлаш масалалари бир-биридан фарқ қилади ва улар алоҳида ўрганишни талаб этади. Мазкур тизимнинг биринчи жиҳати – манфаатлар ва таҳдидларнинг ўзаро ҳамкорлигини акс эттирувчи функционал тизими, иккинчиси эса миллий хавфсизликни таъминлаш вазифаларини ҳал этишга қаратилган органлар, кучлар, воситалар, турли ташкилотларнинг ташкилий тизимидир. Ушбу тизимнинг асосий мақсад-вазифаси давлат, жамият ва шахснинг манфаатларни турли таҳдидлардан ҳимоя қилиш ҳисобланади» [10].

Ҳ.П.Абулқосимовнинг фикрича, «Миллий хавфсизлик жамият ҳаётининг барча соҳа ва жабҳаларидаги мамлакат миллий манфаатларининг ички ва ташқи таҳдидлардан ҳимояланганлик ҳолатини ифодалайди. Унинг намоён бўлиш шакллари хилма-хил бўлиб, давлат мудофаавий, иқтисодий, энергетик, экологик, мафкуравий, маданий, ахборот, ижтимоий соҳадаги хавфсизлик унинг муҳим шакллари ҳисобланади» [11].

Ушбу тушунчалардан ҳамда тадқиқотдан келиб чиқиб, миллий хавфсизликни қуйидагича таърифлаш мумкин. «Миллий хавфсизлик – бу биринчи навбатда шахс ва жамиятнинг қонуний манфаатларига бўлган турли кўринишдаги таҳдидларга давлатнинг ваколатли органи томонидан ҳимояни амалга ошириш жараёнидир».

Ўзбекистон Республикасининг Миллий хавфсизлик концепциясида ҳаётий муҳим миллий манфаатларнинг ташқи ва ички таҳдидлардан қафолатли ҳимояланганлик ҳолати Ўзбекистон Республикаси миллий хавфсизлигининг мазмунини ташкил этиб, унинг барқарор ривожланиши шарти эканлиги белгиланган. Мудофаа ва хавфсизлик билан боғлиқ жиҳатлар ўрганилганда, уни бевосита йўналишларга бўлган ҳолда тадқиқ қилиш лозим. Доктринал манбаларда ҳам алоҳида эътибор қаратилади.

Аксарият давлатлар ҳарбий доктриналари уларнинг муаллифлари томонидан “мудофаа” сифатида тавсифланади ҳамда урушдан қочиш ёки можароларга аралашшдан ўзини тийиш таъкидланади. Аммо уларнинг ўхшашлигига қарамай, ҳар бир доктрина ўзига хос. Масалан, АҚШнинг 2006 йилга Миллий хавфсизлик стратегияси “Америка уруш ҳолатида” (терроризмга қарши курашиш назарда тутилган) сўзлари билан бошланади. Унда мамлакат хавфсизлигини таъминлашда асосий урғу ядровий ва юқори аниқликдаги қуроллар, мудофаа тизимлари (шу жумладан, ракетага қарши мудофаа), алоқа ва разведка тизимларга қаратилган. Стратегияда эҳтимолий душман томонидан тажовузнинг олдини олиш учун превентив, шу жумладан, ядровий зарбалар бериш имконияти таъкидланган. 2001 йил 11 сентябрь воқеаларидан кейинги мудофаа сиёсати ўзгача тус олган. Хусусан, доктрина АҚШга мамлакат хавфсизлигига эҳтимолий таҳдидларни бартараф этиш (ҳаттоки, унга бевосита таҳдид бўлмаса ҳам) учун бошқа давлатлар ҳудудида превентив урушларни олиб бориш имкониятини берган.

Хитой 1998 йилдан 2009 йилгача миллий мудофаа сиёсатини 6 маротаба янгилаб, унда АҚШнинг Осиё-Тинч океани минтақасида АҚШнинг мавжудлигини тилга олиб, мудофаа учун ядро қуролидан фойдаланиш мумкинлигини таъкидланади.

Австралия эса 2009 йилда қабул қилинган доктринасида мамлакат стратегик манфаатларини мустақил ҳимоя қилиши, айти пайтда ядровий таҳдид юзага келганда АҚШ ёрдамига таяниши мумкинлиги белгиланган.

Украинанинг «Миллий хавфсизлиги тўғрисида»ги қонунида «Давлат хавфсизлиги – давлат суверенитети, ҳудудий яхлитлиги ва демократик конституциявий тузум ва бошқа ҳаётий муҳим миллий манфаатларни ҳарбий бўлмаган табиатнинг реал ва потенциал таҳдидларидан ҳимоя қилишдир» деб белгиланган» [12].

Россия Федерациясининг 1992 йилдаги «Хавфсизлик тўғрисида»ги Қонунида: «Хавфсизлик – бу шахс, жамият ва давлатнинг ҳаётий муҳим манфаатларини ички ва ташқи хавфлардан ҳимоя қилишнинг ҳолати ҳисобланади. Хавфсизликнинг асосий объектларига қуйидагилар қиради: шахс – унинг ҳаёти ва эркинликлари; жамият – унинг моддий-маънавий қиймати; давлат – унинг конституциявий қурилиши, суверенитети ва ҳудудий яхлитлигидир» деб кўрсатилган [13].

Мазкур норма кўп жиҳатдан, Ўзбекистон Республикасининг Миллий хавфсизлик концепциясида келтирилган хавфсизлик объектлари билан деярли бир хилда таърифланган.

Шуни таъкидлаш керакки, миллий хавфсизлик концепцияси кенг қамровли тушунча бўлиб, у ижтимоий муносабатларнинг турли йўналишлари (иқтисодий, сиёсий, ҳарбий, экологик)дан келиб чиққан ҳолда таснифланади. Хусусан, 1997 йилда қабул қилинган Ўзбекистон Республикасининг Миллий хавфсизлик концепциясида миллий хавфсизлик объектлари қуйидагилардан иборат эканлиги қайд этилган: инсон – унинг ҳуқуқ ва эркинликлари; жамият – унинг маънавий ва моддий бойликлари; давлат – унинг конституциявий тузumi, суверенитети ва ҳудудий яхлитлиги [14].

И.Бобоқулов фикрига кўра, Собиқ иттифоқ маконидаги давлатларнинг миллий хавфсизликка оид концепция, доктрина ва қонунларида «хавфсизлик – шахс, жамият ва давлат ҳаётий муҳим манфаатларининг ташқи ва ички таҳдидлардан ҳимояланганлик ҳолати» тарзида таърифланади [15]. Ўз навбатида хавфсизликни унинг моҳиятидан келиб

чиқиб, 40 дан ортик турлари мавжуд бўлиб, уларнинг орасида «давлат хавфсизлиги», «ҳарбий хавфсизлик» ҳамда «жамият хавфсизлиги»ни алоҳида қайд этиш лозим. Шунингдек, бугун кундаги ўзгаришлар унинг янги соҳа ва йўналишларини (*масалан, киберхавфсизлик, экологик хавфсизлик*) юзага чиқармоқда.

Хавфсизлик – бу ижтимоий ҳодиса сифатида давлатнинг ҳудудий яхлитлигини сақлаб қолиш, иқтисодий, ижтимоий ва маданий ривожланиш муаммоларини мустақил ҳал қилиш ва давлатлараро муносабатларнинг мустақил субъектидир. Хавфсизлик комплекс характер касб этишини таъкидлаб ўтиш лозим. Буни биз *экологик, иқтисодий, маданий, мудофаа* каби йўналишларда кўришимиз мумкин. Умумий жиҳатдан ушбу йўналишларни миллий хавфсизлик сифатида умумлаштирамиз.

Эътиборли жиҳати, П.Абулқосимов ўзининг тадқиқотларида миллий ижтимоий хавфсизлик масаласини ўрганиб, ўзининг ишларида мазкур хавфсизлик соҳасининг асосий турлари реал ва потенциал, глобал, миллий, регионал ва локал турларидан иборат эканлиги хусусида тўхталиб ўтган.

Фикримизча, мудофаа ва хавфсизлик ҳар бир давлатнинг ажралмас функцияси бўлиб, давлатнинг шу соҳадаги қонунчилиги билан белгиланади.

Мамлакатимизда ҳам миллий хавфсизликни таъминлашга доир асосий ҳужжатлар қабул қилинган. Ўзбекистон илк бор 1995 йилда ўзининг Ҳарбий доктринасини қабул қилган. 1997 йилда эса Ўзбекистон Республикасининг Миллий хавфсизлик концепцияси қабул қилинган. 2018 йилга келиб, ушбу ҳужжат Мудофаа доктринаси билан алмаштирилган. Доктрина мудофаа характерига эга бўлиб, Ўзбекистон армиясининг мамлакат ташқарисидаги ҳарбий ҳаракат ва операцияларда иштирок этишини, шунингдек, унинг ҳудудида хорижий ҳарбий базалар ва объектларни жойлаштиришни назарда тутмайди.

Ҳозирги даврда дунё миқёсида хавф-хатарларнинг турлари ва уларнинг келиб чиқиш сабаблари жуда ҳам кўп ва мураккаб тусга эга. Бу эса ўз-ўзидан юқоридаги ҳужжатда қайд этилган Ўзбекистон Республикасининг Мудофаа доктринаси ва Миллий хавфсизлик концепциясини турли таҳдидларга жавоб берадиган ҳолда ислоҳот этиш вазифалари давлатимизнинг мудофаа ва хавфсизлик функцияларини замонавий асосларда мувофиқлаштиришга хизмат қилади.

С.Сафоев фикрича, янги концепцияда мамлакатдаги вазиятни беқарорлаштиришга қаратилган ташқи ва ички таҳдидларга жавоб бериш бўйича янгича ёндашувлар ҳамда хавфсизликни таъминлаш ва ҳарбий қурилишнинг бошқа йўналишлари ҳам тубдан қайта кўриб чиқилади¹.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда айтиш лозимки, «мудофаа ва хавфсизлик» сиёсатининг асосий мақсади барқарор демократик ривожланиш асосида Ўзбекистон фуқароларининг ҳаёт сифатини яхшилаш учун қулай ички ва ташқи шарт-шароитларни яратиш, янги Конституция ва қонунларга қарши қаратилган тажовузлардан шахс, жамият ва давлат манфаатларини ҳимоя қилиш, жамият учун хавfli ҳаракатлар, этник, миллий ва ирқий можаролар, турли фавқулодда вазиятлар ва фалокатлар, узоқ муддатли экологик таҳдидларни олдини олишга қаратиш ҳисобланади.

¹ Миллий хавфсизлик концепциясининг янги таҳрири тайёрланмоқда. <https://www.gazeta.uz/uz>.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Каримов И.А. Ўзбекистон XXI аср бўсағасида: хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва тараққиёт кафолатлари. - Т.: «Ўзбекистон», 1997. - Б. 7.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60 сон Фармони. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси // www.lex.uz.
3. Давлат ва ҳуқуқ назарияси. Дарслик. Проф. Х.Бобоев таҳрири остида. Т.: ТДЮУ, 2021 йил. – 54 б.
4. Давлат ва ҳуқуқ назарияси. Дарслик. Ш.Сайдуллаев. Т.: Юридик адабиётлар, 2021 йил. – 52 б;
5. Усмонов М.А. “Хавфсизлик ва мудофаани таъминлаш бўйича давлат функциясининг назарий ва ҳуқуқий асослари”. юрид. фан. номзоди. ... дис. – Тошкент, 2010. Б. 11.
6. Кашинская Л.Ф. Государственность и национальная безопасность: проблемы теории. –Т.: Академия МВД, 2003. С. 108.
7. Балувев Д.Г. Личностная и государственная безопасность: современное международнополитическое измерение: автореф. дис. ... д-ра полит. наук. Н. Новгород, 2004. С. 19.
8. Герасимов А.В. Органы государственной безопасности в механизме правового государства: автореф. дис. ... канд. юр. наук. Краснодар, 2004. С. 12.
9. Theodore Roosevelt’s Annual Message to Congress for 1904 // House Records HR 58A-K2. <https://www.archives.gov/milestone-documents/roosevelt-corollary>
10. Б.И.Исроилов. “Иқтисодий хавфсизликни таъминлашнинг долзарб масалалари”. “Мамлакат иқтисодий хавфсизлигини таъминлашнинг асосий йўналишлари” мавзусидаги республика илмий-амалий конференцияси материаллари.
11. Абулқосимов Ҳ.П. Ўзбекистонда ижтимоий хавфсизликни таъминлашнинг айрим масалалари. Меҳнат бозори ва ижтимоий ҳимоя / Рынок труда и социальная защита. 27 б.
12. Закон Украины “О национальной безопасности Украины” от 21 июня 2018 года №2469-VIII. <https://base>.
13. Федеральный закон “О безопасности” от 28.12.2010 N 390-ФЗ. <http://www.consultant.ru>
14. Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикасининг миллий хавфсизлик концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги Қонуни. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1997 й., 11-12-сон, 295-модда
15. Бобокулов И.И., Умаров Х.П. Хавфсизлик асослари. Ўқув кўлланмаси. – Т.: Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети, 2011, Б. 19.